

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 910-921
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504412>

Manajemen Proyek Sistem Informasi Puskesmas Sekojo Berbasis Web

Reynaldi Yudianto Pratama¹, Haliyah Salsabila², Owen Saputra³, Putri Delarani Azzahra⁴, Sri Rahayu⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: reynaldiyudi1@gmail.com¹, billasalsa697@gmail.com², owensaputra86@gmail.com³, putridelarani@gmail.com⁴, srirahayu@radenfatah.ac.id⁵

Abstrak

Puskesmas Sekojo masih menggunakan metode manual dalam mengelola data pasien dan mencetak nomor antrian, yang sering menyebabkan ketidakakuratan dan memperlambat proses pelayanan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk dikembangkannya sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data pasien dan mencetak nomor antrian secara otomatis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Metode yang digunakan adalah *Waterfall*, dengan tahapan yang dipetakan melalui *Work Breakdown Structure (WBS)* untuk memastikan pengelolaan proyek yang terstruktur. Adapun hasil yang muncul dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem yang dibuat ini berhasil meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengelolaan data dan antrian, serta memperbaiki kualitas pelayanan di Puskesmas Sekojo.

Kata Kunci: *Manajemen Proyek, Sistem Informasi, Puskesmas, Waterfall, Work Breakdown Structure, Web.*

Abstract

The Sekojo Community Health Center still employs manual methods to manage patient data and print queue numbers, which often leads to inaccuracies and slows down service processes. The objective of this research is to develop a web-based information system capable of managing patient data and automatically generating queue numbers, thereby enhancing service efficiency. The methodology used is the Waterfall model, with phases mapped through a Work Breakdown Structure (WBS) to ensure structured project management. The results of this research demonstrate that the developed system successfully improves the accuracy and speed of data and queue management, as well as enhances the quality of service at the Sekojo Community Health Center.

Keywords: *Project Management, Information System, Health Center, Waterfall, Work Breakdown Structure, Web.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, sistem informasi memainkan peran vital dalam menunjang berbagai aspek bisnis. Perkembangan teknologi modern memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan mengelola data, baik di lingkungan perusahaan maupun di instansi tertentu yang membutuhkan akses data dan informasi secara praktis [1].

Kecepatan menjadi tuntutan utama di era modern ini; semua kejadian bisa segera diceritakan dan divisualisasikan melalui perangkat keras, didukung oleh perangkat lunak yang bekerja sama untuk mempermudah pengolahan data dan layanan. Salah satunya adalah antrian di puskesmas, yang merupakan salah satu jenis layanan di bidang kesehatan yang sangat membutuhkan sistem informasi pengelolaan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya [2].

Puskesmas Sekojo, sebagai salah satu layanan kesehatan masyarakat, berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini, pengelolaan data pasien dan pencetakan nomor antrian di Puskesmas masih dilakukan secara manual, yang sering kali menimbulkan ketidakakuratan dan membutuhkan waktu lebih lama. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang dapat mengelola data pasien secara terintegrasi dan mencetak nomor antrian pasien dengan efisien. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pelayanan dan memberikan kenyamanan bagi pasien dalam mengakses

layanan kesehatan. Dengan menggunakan metode *Waterfall* dan pendekatan *Work Breakdown Structure* (WBS), pengembangan sistem dilakukan secara bertahap, dari perencanaan hingga pemeliharaan, guna memastikan kualitas dan keberhasilan implementasi sistem.

Tujuan utama pengembangan sistem informasi ini adalah untuk mempermudah pengelolaan data pasien, mempercepat proses pencetakan nomor antrian, dan meningkatkan efisiensi operasional di Puskesmas Sekojo.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Proyek

Manajemen proyek merupakan strategi penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas didalam sebuah perusahaan. Perencanaan manajemen proyek dirancang agar proyek dapat dijalankan semaksimal mungkin. Hali ini diperlukan agar bisa meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut, namun meningkatnya permintaan proyek bisa menjadi tantangan jika perusahaan tersebut tidak memiliki manajemen yang solid. Manajemen proyek ini bertujuan untuk dapat menghindari atau bahkan dapat meminimalkan kegagalan dan risiko proyek. Manajemen yang baik mencakup aktivitas dengan contohnya seperti penjadwalan dan pengelolaan sumber daya manusia, yang akhirnya berhubungan dengan estimasi dari biaya proyek yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan [3].

Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi terstruktur dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta sumber daya data yang bekerja secara terpadu untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Melalui pemrosesan data (fakta), sistem ini menghasilkan informasi yang bermakna dan bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan [4].

Metode Waterfall

Metode waterfall, yang juga dikenal sebagai model siklus hidup klasik, merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis dan berurutan. Proses ini dimulai dengan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna, dilanjutkan dengan tahap perencanaan, lalu pemodelan, konstruksi, yang selanjutnya dilakukan penyerahan sistem kepada pelanggan, dan yang terakhir adalah dukungan pada perangkat lunak yang sudah dibuat. Pendekatan waterfall ini memisahkan dengan jelas antara tahapan spesifikasi dan pengembangan [5].

Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure (WBS) adalah metode untuk mengelompokkan elemen-elemen kerja dalam sebuah proyek, yang disusun dalam bentuk grafik guna mengorganisasi dan membagi keseluruhan ruang lingkup proyek tersebut [6].

Website

Sebuah website atau yang biasa dikenal sebagai situs dapat didefinisikan sebagai kumpulan halaman yang terdiri dari file-file berbasis bahasa pemrograman yang saling terhubung. Halaman-halaman ini digunakan untuk menyajikan informasi, gambar baik statis maupun animasi, suara, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, yang dapat bersifat statis ataupun dinamis.[7].

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode pengembangan untuk perangkat lunak yang disebut *Waterfall*, yang merupakan pendekatan sistematis dan berurutan dalam merancang sistem informasi. Setiap tahap dalam metode *Waterfall* memiliki output yang menjadi dasar bagi tahap berikutnya, sehingga proses pengembangan lebih terstruktur. Selain itu, pendekatan *Work Breakdown Structure* (WBS) digunakan untuk membagi setiap tahap menjadi tugas-tugas lebih rinci, sehingga membantu dalam pengelolaan proyek secara efisien.

Proses pengembangan sistem diawali dengan melakukan studi pustaka secara mendalam. Studi ini melibatkan pengumpulan data yang didukung oleh referensi dari buku, artikel, dan sumber ilmiah lainnya. Data yang diperoleh melalui proses ini menjadi sebuah landasan utama bagi pengembangan sistem yang dilakukan. Tahapan dari pengembangan dapat mencakup pembuatan sistem baru untuk mengganti sistem lama yang kurang efektif atau peningkatan sistem yang telah ada agar lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Metode ini melibatkan lima tahapan utama, yaitu:

Gambar 1. Model Waterfall

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Tahap ini melibatkan pengumpulan kebutuhan secara mendalam untuk merumuskan spesifikasi sistem yang mudah dipahami. Semua kebutuhan sistem pada tahap ini harus didokumentasikan secara rinci.

b. Desain Sistem

Pada tahap perancangan, fokus diberikan pada struktur data, arsitektur sistem, dan desain antarmuka. Kebutuhan yang telah dianalisis diterjemahkan ke dalam desain yang dapat diimplementasikan pada tahap selanjutnya. Dokumentasi yang baik menjadi hasil penting dari proses ini.

c. Pembuatan Kode Program

Desain yang telah dirancang kemudian diubah menjadi kode menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Tahap ini menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan rencana desain sebelumnya.

d. Pengujian

Tahap pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna.

e. Dukungan dan Pemeliharaan

Setelah sistem diimplementasikan, mungkin diperlukan perubahan karena adanya kesalahan yang tidak terdeteksi selama pengujian atau kebutuhan adaptasi terhadap lingkungan baru. Pada tahap ini, pengembangan dapat dimulai kembali dari analisis kebutuhan tanpa harus membangun sistem baru sepenuhnya[8].

Tabel 1 *Work Breakdown Structure (WBS).*

WBS	Tugas	Deskripsi
1	Perencanaan	Identifikasi kebutuhan proyek dan pembuatan jadwal
1.1	Analisis Kebutuhan	Pengumpulan Data melalui observasi dan wawancara
1.2	Dokumentasi Kebutuhan	Pembuatan dokumen spesifikasi sistem
2	Desain Sistem	Pembuatan struktur data, alur kerja, dan desain antarmuka
2.1	Arsitektur Sistem	Merancang alur kerja dan komponen sistem
2.2	Desain Antarmuka	Membuat rancangan tampilan pengguna
3	Implementasi dan Pengujian	Pengembangan sistem berdasarkan desain dan pengujian
3.1	Pengkodean	Pembuatan kode untuk setiap modul sistem

3.2	Pengujian	Uji fungsionalitas dan penerimaan pengguna
4	Pemeliharaan	Monitoring dan perbaikan sistem setelah implementasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data

Menganalisis setiap kebutuhan secara menyeluruh, termasuk dokumen dan antarmuka yang diperlukan, sangat penting dalam pengembangan sistem informasi antrian untuk Puskesmas. Analisis ini mencakup semua komponen dalam sistem, seperti pengelolaan data pasien, jadwal layanan, dan alur antrian, agar seluruh informasi tersebut dapat disimpan dan dikelola dengan baik dalam sebuah database. Apa yang menjadi tujuan analisis yang dilakukan ini adalah untuk mempermudah pengaturan antrian, meningkatkan efisiensi layanan, dan mendukung pembuatan laporan antrian yang diperlukan oleh Puskesmas.

Use Case Diagram

Use Case Diagram yang kami buat ini adalah representasi visual dari sebuah interaksi antara pengguna (user) dan sistem. Diagram ini menggambarkan dua aktor (admin dan pasien) dan juga bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem melalui berbagai skenario atau kasus penggunaan.

Gambar 2. Use Case Diagram Puskesmas Sekojo

Class Diagram

Class Diagram yang telah kami buat ini menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan Class yang akan digunakan dalam pemrograman, atributnya, dan hubungan antar kelas. Class Diagram juga menampilkan atribut dan operasi dari setiap Class, serta hubungan pengendalian antara objek-objek yang saling berhubungan.

Gambar 3. Class Diagram Puskesmas Sekojo

Analisis Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem bertujuan agar dapat memastikan bahwa antarmuka dan struktur sistem yang telah dibuat mampu memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang intuitif dan efisien. Desain antarmuka dirancang untuk memudahkan staf Puskesmas dalam mengelola data pasien, mencetak nomor antrian, dan mengakses laporan operasional secara real-time.

Gambar 4. Halaman Dashboard Pasien

(Gambar 4): Ini adalah tampilan dari halaman dashboard puskesmas sekojo. Di halaman ini, pasien bisa melihat informasi tentang antrian saat ini secara langsung. Di bagian atas terdapat menu login, bantuan, dan login admin yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Bagi pasien baru yang belum memiliki akun, tersedia tombol registrasi untuk mendaftar terlebih dahulu.

Gambar 5. Halaman Bantuan

(Gambar 5): Ini adalah tampilan halaman bantuan pasien puskesmas sekojo, halaman ini menjelaskan tentang tata cara mengambil antrian pada website antrian puskesmas sekojo.

Gambar 6. Halaman Form Registrasi Pasien

(Gambar 6): Ini merupakan tampilan halaman form registrasi pasien puskesmas sekojo, halaman ini memungkinkan staf memasukkan data pasien baru atau memperbaiki data yang sudah ada dengan mudah. Formulir pendaftaran dirancang sederhana dengan hanya memuat informasi esensial seperti nama, nomor identitas, dan kontak pasien.

Gambar 7. Halaman Login

(Gambar 7): Ini adalah tampilan dari halaman login pasien puskesmas sekojo, halaman yang ditampilkan ini memungkinkan pasien ataupun staf menginputkan data username dan password yang sudah dibuat pada saat registrasi sebelumnya.

Gambar 8. Halaman Ambil Antrian

(Gambar 8): Halaman ini menampilkan opsi bagi pasien yang ingin mengambil nomor antrian, seperti yang ada di gambar pada keterangan ada 4 opsi poli yang dapat dipilih oleh pasien untuk mengambil nomor antriannya

Gambar 9. Halaman Cetak Antrian

(Gambar 9): Ini merupakan tampilan hasil dari cetak antrian puskesmas sekojo. Halaman ini menampilkan nomor antrian pasien dan poli yang dituju, selain itu terdapat detail tanggal dan alamat puskesmas.

Gambar 10. Halaman Dashboard Admin

(Gambar 10): Halaman ini memberikan informasi terbaru dari setiap poli dalam antrian puskesmas sekojo secara realtime.

Gambar 11. Halaman Data Pasien

(Gambar 11): Halaman ini menampilkan data pasien yang dapat diakses oleh admin puskesmas sekojo, seperti yang ada pada gambar terdapat data pasien mulai dari No. Identitas, Nama, Jenis Kelamin, Tgl Lahir, Alamat, No. Telp, Username dan Password pasien tersebut. Admin dapat mengedit atau menghapus data tersebut jika dibutuhkan.

Gambar 12. Halaman Data Poli

(Gambar 12): Halaman ini menampilkan limit dari setiap poli yang ada dalam puskesmas sekojo dan bisa diubah seiring waktu karena berkembang nya puskesmas tersebut, disana tercantum limit dari masing masing polinya sebanyak 30 antrian untuk satu hari.

Gambar 13. Halaman Antrian Poli

(Gambar 13): Halaman ini menampilkan pasien yang mengambil nomor antrian, poli yang dipilih, dan tanggal mereka mengambil nomor antrian tersebut.

11/06/24, 2:03 PM

Admin - Antrian poli

Poli	Nama Pasien	Tgl antrian poli	No antrian poli
Poli Gigi	yanto	31/05/2024	1
Poli Gigi	Riqi	31/05/2024	2
Poli Umum	pak son	10/06/2024	1
Poli Gigi	Aca	02/11/2024	1
Poli Umum	yanto	16/11/2024	1

Gambar 14. Halaman Cetak Laporan Antrian

(Gambar 14): Halaman cetak laporan antrian ini menampilkan data antrian pasien berdasarkan poli yang dituju. Informasi yang ditampilkan mencakup jenis poli, nama pasien yang terdaftar, tanggal antrian poli, dan nomor antrian poli. Tampilan ini berada pada bagian admin untuk memudahkan admin dalam memantau dan mencetak laporan pasien.

Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah tahap krusial yang bertujuan untuk mendeteksi kesalahan atau kekurangan pada perangkat lunak yang sedang diuji. Dengan menerapkan metode black-box testing, sistem dapat diperbaiki, dan potensi kesalahan atau kekurangan dapat diminimalkan. Berikut ini adalah tahapan pengujian sistem.

No	Jenis Pengujian	Hasil	
		Berhasil	Tidak
1	Halaman Dashboard Pasien: Menampilkan informasi antrian secara real-time.	✓	
2	Halaman Bantuan: Menampilkan tata cara mengambil antrian pada sistem.	✓	
3	Halaman Form Registrasi Pasien: Memasukkan data pasien baru atau memperbarui data.	✓	
4	Halaman Login: Memastikan pasien dan staf dapat login dengan username dan password.	✓	
5	Halaman Ambil Antrian: Memilih nomor antrian berdasarkan poli yang diinginkan.	✓	
6	Halaman Cetak Antrian: Menampilkan nomor antrian, poli, tanggal, dan detail puskesmas.	✓	
7	Halaman Dashboard Admin: Menampilkan informasi antrian setiap poli secara real-time.	✓	
8	Halaman Data Pasien: Menampilkan, mengedit, dan menghapus data pasien oleh admin.	✓	
9	Halaman Data Poli: Mengatur dan mengubah limit antrian untuk setiap poli.	✓	
10	Halaman Antrian Poli: Menampilkan daftar pasien, poli, dan tanggal antrian.	✓	
11	Halaman Cetak Laporan Antrian: Menampilkan dan mencetak laporan antrian berdasarkan poli.	✓	

SIMPULAN

Pengembangan Sistem Informasi Puskesmas Sekojo berbasis web berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pasien serta sistem antrian. Metode Waterfall yang diterapkan secara bertahap memastikan pengembangan sistem berjalan terstruktur, sementara pendekatan Work Breakdown Structure (WBS) mempermudah pengelolaan proyek. Sistem ini tidak hanya mempermudah pasien dalam proses antrian, tetapi juga membantu admin dalam pengelolaan data dan pelaporan. Dengan fitur-fitur yang ada, sistem ini mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara signifikan.

REFERENSI

- [1] D. Kartika Abrianisyah, "Manajemen Proyek Sistem Informasi Pengelolaan Persediaan Obat Pada Apotek Berbasis Web," *Computer Science And Information Technology* /, vol. 5, no. 1, p. 33, 2024.
- [2] N. Novita, "MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA APOTEK BERBASIS DATABASE," 2022. [Online]. Available: <http://ojs.fikom-methodist.net/index.php/methosisfo>
- [3] D. Darmawan and A. Ratnasari, "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK BERBASIS WEB PADA PT SEATECH INFOSYS," *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, vol. 9, no. 3, pp. 365–372, Sep. 2020, doi: 10.32736/sisfokom.v9i3.931.
- [4] V. Adi Kurniyanti and D. Murdiani, "Perbandingan Model Waterfall Dengan Prototype Pada Pengembangan System Informasi Berbasis Website," *Jurnal Syntax Fusion*, vol. 2, no. 08, pp. 669–675, Aug. 2022, doi: 10.54543/fusion.v2i08.210.
- [5] R. Bangun Sistem Informasi Kepegawaian, S. Maesaroh, and D. Rohmayani, "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DENGAN SDLC METODE WATERFALL STUDI KASUS DI KANTOR BKPLD KABUPATEN TASIKMALAYA," 2017.
- [6] E. Setiawan, "Manajemen proyek Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web," *Jurnal Teknik*, vol. 17, no. 2, pp. 84–93, Dec. 2019, doi: 10.37031/jt.v17i2.50.
- [7] D. Oleh and Y. P. Nugroho, "PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK BERBASIS WEBSITE."
- [8] D. Andriansyah, S. Nusa, and M. Jakarta, "Penerapan Model Waterfall Pada Sistem Informasi Layanan Jasa Laundry Berbasis Web," *ijse.web.id IJSE-Indonesian Journal on Software Engineering*, vol. 4, no. 1, 2018.